

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

ПАРПИЕВА ФАТИМА СААТАЛЫЕВНА

кандидат экономических наук, доцент Ош ТУ

Ошский Технологический Университет, Кыргызская Республика г. Ош

КУРВАНБАЕВ ТОЛКУНБЕК

Магистрант, Ошского Технологического Университета, Кыргызская Республика г. Ош

Аннотация. В статье рассматривается состояние государственного долга Кыргызской Республики, его структура и динамика за последние годы. Анализируется влияние государственного долга на экономическую стабильность страны, включая положительные аспекты, такие как финансирование развития и поддержка бюджетной стабильности, а также риски, связанные с ростом долговой нагрузки и возможностью дефолта. Особое внимание уделяется мерам по эффективному управлению долгом, направленным на обеспечение устойчивого экономического роста и минимизацию финансовых рисков. Статья подчеркивает необходимость сбалансированной долговой политики как ключевого фактора укрепления экономической стабильности Кыргызстана.

Ключевые слова: государственный долг, экономическая стабильность, бюджетный дефицит, обслуживание долга, долговая нагрузка, финансовая политика, экономический рост.

Abstract. This article examines the state of public debt in the Kyrgyz Republic, its structure, and its dynamics in recent years. It analyzes the impact of public debt on the country's economic stability, including positive aspects such as financing development and supporting fiscal stability, as well as the risks associated with an increasing debt burden and the possibility of default. Particular attention is paid to effective debt management measures aimed at ensuring sustainable economic growth and minimizing financial risks. The article emphasizes the need for a balanced debt policy as a key factor in strengthening Kyrgyzstan's economic stability.

Key words: public debt, economic stability, budget deficit, debt servicing, debt burden, financial policy, economic growth.

Государственный долг — это одна из ключевых финансовых составляющих, которая напрямую влияет на экономическую стабильность любой страны, в том числе и Кыргызской Республики (КР). В условиях динамично меняющейся мировой экономики, понимание механизмов формирования, управления и последствий государственного долга становится особенно актуальным для сохранения устойчивого развития и предотвращения финансовых кризисов.

Причиной возникновения государственного долга является проводимая государством политика, которая не обеспечивает сбалансированность доходов и расходов государства.

В росте государственного долга имеются две основные опасности - вероятность наступления зависимости государства от кредиторов и опасность переложения долгового бремени на будущие поколения.

Вместе с тем в мире нет ни одного государства, которое в те или иные периоды своей истории не сталкивалось бы с проблемой государственного долга. Государственный долг является неотъемлемой частью большинства финансовых систем государств мира. Мировая практика свидетельствует о широком использовании государством заемной политики для финансирования расходов бюджета. При этом ученые отмечают, что «исторически процесс государственных внутренних и внешних заимствований всегда связывался с дефицитом государственного бюджета» [1].

Таким образом, государственный долг — это нормальное явление в финансовом хозяйстве каждого цивилизованного государства и долговые ресурсы должны работать производительно.

Современный мировой финансовый кризис обострил проблемы, связанные с формированием бюджетов многих государств. Усилилась дифференциация государств по уровню внешнего государственного долга, что вызывает определенные социальные проблемы. Актуальность проблемы внешнего государственного долга возрастает и в связи с тем, что она напрямую связана с экономической безопасностью стран. Задолженность государственных органов, с одной стороны, выступает как результат формирования дополнительных ресурсов государства, направленных на разрешение противоречий между экономическими и социальными потребностями общества на основе займов денежных средств у частных лиц, институтов негосударственного сектора и иностранных государств, с другой стороны, порождает ряд новых проблем, связанных со снижением долговой устойчивости стран и уровнем их позиционирования в мировой экономической системе.

С экономической точки зрения государственный долг представляет собой задолженность государственных органов как результат формирования дополнительных ресурсов государства, направленных на разрешение противоречий между экономическими и социальными потребностями общества на основе займов денежных средств у частных лиц, институтов негосударственного сектора и иностранных государств.

С материальной точки зрения государственный долг представляет собой общую сумму задолженности государства по непогашенным долговым обязательствам и невыплаченным по ним процентам.

Все затраты обслуживания и погашения государственного долга осуществляются за счет бюджетных средств, создавая дополнительную нагрузку на бюджет, а несвоевременность выплат ведет к увеличению суммы долга за счет штрафных санкций. С точки зрения инвестора наиболее приемлемо своевременное получение доходов и погашение займа, однако в условиях значительного роста государственной задолженности и бюджетного дефицита правительство вынуждено прибегать к различным способам регулирования долга.

На сегодняшний день государственный долг Кыргызстана состоит из внутреннего и внешнего долга. Внутренний долг формируется за счет займов у банков и иных финансовых институтов внутри страны, тогда как внешний долг — это кредиты и займы, предоставляемые иностранными государствами, международными финансовыми организациями (Международным валютным фондом, Всемирным банком и др.).

По данным Министерства финансов Кыргызской Республики, на 31 декабря 2024 года общий государственный долг составил \$6,56 млрд, что эквивалентно 571,55 млрд сомов. В структуре долга:

- Внешний долг: \$4,51 млрд (68,7% от общего объема)
- Внутренний долг: \$2,05 млрд (31,3% от общего объема)

По сравнению с 2023 годом, общий госдолг вырос на \$289 млн.

Крупнейшими кредиторами внешнего долга остаются Экспортно-Импортный Банк Китая (\$1.65 млрд), Азиатский банк развития (\$764.46 млн) и Международная ассоциация развития (группа Всемирного банка) (\$749.38 млн).

Внутренний долг состоит преимущественно из долгосрочных государственных ценных бумаг (98.7%) на сумму в \$2.028 млрд (почти 176.52 млрд сомов).

В соотношении к ВВП страны, по предварительным данным, госдолг снизился до 37.52% (с 45.53% по итогам 2023 года). При этом доля внешнего долга к ВВП составила 25.79%, внутреннего — 11.74%.

Рисунок 1. Крупнейшие кредиторы Кыргызстана по состоянию на 30 сентября 2024 года (млрд. сомов)

Так, государственный внешний долг состоит из более чем 270 кредитов большинство из которых (98,6 %) предоставлены на льготных условиях с процентной ставкой от 0,10-2,0 % и сроком погашения от 12 до 40 лет.

Несмотря на то, что в структуре внешнего долга по кредиторам заметно преобладает Китай, его доля ниже целевого показателя 5 по максимальной сумме задолженности перед одним кредитором, в % общей суммы государственного внешнего долга, установленного в размере 45%.

Однако удельный вес государственного долга к ВВП не имеет такого выраженного тренда. Хотя в отдельные годы он достигал величины 67,6%, как это было, например, в пандемийный 2020 г., однако в последние три года, его уровень к ВВП сократился до 52% в 2022 г. благодаря высоким темпам экономического роста и эта величина близка к низким значениям начала 2010-х годов. Следовательно, уровень государственного долга в 2024 г. оказался заметно ниже установленного стратегией УГД целевого показателя в размере 70%.

Таблица 1. Финансовые условия по крупным кредитам по состоянию на конец 2024 г.

Кредитор	Финансовые условия		
	Срок кредита, лет	Льготный период, лет	% ставка
Китай	20–25	5–11 1,	5%–2%
Япония	40	10–13	0,1%–1,8%
МВФ	5–10	3–5	SDR Interest Rate+1%, 0,5%
АБР	24–40	8–10	1%–1,5%
ЕАБР	20	8	1%
МАР (ВБ)	38–40	6–10	0,75%
ИБР	25–30	7–10	не превышает 0,75%–2,5%

В таблице 1. приведены финансовые условия по наиболее крупным кредитам по состоянию на конец 2024 года. Очевидно, что все крупные кредиторы предоставляют Кыргызстану кредиты на льготных условиях – со значительным сроком кредитования (не менее 20 лет) и льготным периодом (периодом, когда не платятся проценты по кредиту) более 5 лет. Процентная ставка для этих кредитов находится в диапазоне от 0,1% до 2,5%.

В структуре внешнего долга преобладают льготные кредиты. По нелюбным внешним кредитам Кыргызской Республики наибольший удельный вес в общем объеме внешнего долга

принадлежит ЕБРР с объемом 1,1%, и остальные незначительные доли распределены между Данией и Германией.

Отметим, что, Кыргызская Республика осуществляет все выплаты по государственному долгу своевременно и в полном объеме согласно графикам погашения.

Фактическое обслуживание государственного долга в абсолютном выражении за рассматриваемый период значительно увеличилось – с 5 млрд сомов в 2008 году, до 33,6 млрд сомов в 2024.

На **обслуживание государственного долга** Кыргызской Республики планируется направить в **2025 году – 79 283,1 млн. сомов**, в 2026 году – 91 883,2 млн. сомов, в 2027 году – 111 085,4 млн. сомов.

Таблица 2. Платежи по обслуживанию государственного долга и их структура, млрд сомов

Расходы	2023 год факт	2024 год утв.	2025 год проект	откл.	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Проценты	13 842,7	19 771,0	23 574,2	3 803,2	27 522,5	30 116,6
<i>Внутренний долг</i>	7 563,8	11 680,7	16 259,3	4 578,6	20 494,8	23 545,9
<i>Внешний долг</i>	6 278,9	8 090,3	7 314,9	- 775,4	7 027,7	6 570,7
Прочие	59,4	36,2	53,8	17,6	45,0	38,0
<i>Внутренний долг</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Внешний долг</i>	59,4	36,2	53,8	17,6	45,0	38,0
Основная сумма	39 173,0	47 095,8	55 655,1	8 559,3	64 314,8	80 930,7
<i>Внутренний долг</i>	13 945,7	12 245,4	14 415,5	2 170,1	22 223,3	39 967,8
<i>Внешний долг</i>	25 227,3	34 850,4	41 239,6	6 389,2	42 091,5	40 962,9
Всего	53 075,1	66 903,0	79 283,1	11 230,2	91 883,2	111 085,4

Отметим, что, если в течение всего рассматриваемого периода средний прирост фактического обслуживания долга составлял около 2 млрд сомов, то в 2024 году платежи по обслуживанию государственного долга выросли на 4,1 млрд сомов за счет платежей по внешнему долгу (на 6,9 млрд сомов и составили 22,1 млрд сомов), тогда как платежи по внутреннему долгу уменьшились на 2,8 млрд сомов, составив 11,5 млрд сомов.

Влияние государственного долга на экономическую стабильность

Положительные аспекты

1. **Финансирование развития:** Заемные средства позволяют правительству реализовывать крупные проекты, которые способствуют росту экономики, например, строительство дорог, школ, медицинских учреждений.

2. **Стабилизация бюджета:** В периоды экономических спадов заемные средства помогают покрывать дефицит бюджета и поддерживать социальные программы.

3. **Укрепление международных связей:** Внешние займы часто связаны с международными программами поддержки и развитием сотрудничества с иностранными партнерами.

Отрицательные аспекты

1. **Увеличение долговой нагрузки:** Рост долга требует увеличения расходов на обслуживание долга (выплата процентов), что сокращает возможности для других государственных расходов.

2. **Риск дефолта:** Если долг становится слишком большим, возрастает риск неплатежеспособности, что может привести к финансовому кризису и ухудшению кредитного рейтинга страны.

3. **Зависимость от внешних факторов:** Внешний долг делает экономику уязвимой к колебаниям валютных курсов, изменениям условий кредитования и международным финансовым кризисам.

Заключение

Государственный долг Кыргызстана является важным инструментом экономической политики, который при правильном управлении может способствовать развитию страны и поддержанию социальной стабильности. Однако чрезмерное и неэффективное использование заемных средств способно привести к серьезным экономическим проблемам. Поэтому государство должно проводить сбалансированную и прозрачную долговую политику, направленную на долгосрочную устойчивость экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Шабалин А. Внешний корпоративный долг: динамика и регулирование. -Экономист. -2008 -№ 6 С. 21-31.
2. Отчет по государственному долгу и государственным гарантиям Кыргызской Республики за 2022 год
3. Совершенствование системы управления внешним государственным долгом Российской Федерации. <https://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-vneshnim-gosudarstvennym-dolgom-rossiiskoi-federatsii>
4. Проблемы управления государственным долгом в Кыргызской Республике. Омуркулова Н.М., Койчуманова Ж.Н., журнал. European research, ООО «Олимп» 2016 год
5. Гиндес Е. Г. Мировой опыт управления государственным долгом / Е. Г. Гиндес, И. Н. Буценко // АНИ: экономика и управление. - 2019. - №1 (26). – С. 123–128.